

La recherche documentaire - généralités

- Créer son équation de recherche
- Les opérateurs booléens
- Le portail des BU

Les bases de données en santé

- Où trouver des articles ?
- Les pharmacopées + QCM d'entraînement
- Lissa
- Le traducteur MeSH HeTop
- PubMed et le MeSH + QCM d'entraînement
- ClinicalKey Student
- Web of Science + QCM d'entraînement
- Cochrane
- SciFinder

Evaluer une source

- Evaluer une revue
- Evaluer un article scientifique
- Les revues prédatrices
- QCM d'entraînement

Jeu

- Lien vers le jeu
- Indices
- QCM d'évaluation

Ressources utiles

- Info sur la BU
- Ressources et sites externes
- Liste des manuels
- Liste des revues papiers

Au temps des IA

- Trouver des références avec l'IA
- L'IA comme aide à la recherche documentaire
- Citer ses sources avec l'IA

Faire sa bibliographie avec Zotero

- Installer Zotero
- Utiliser Zotero
- Rappel sur le plagiat

Evaluations de la formation

- Questionnaire générale
- Evaluation du Moodle et du jeu